

DOI:

РОЛЬ КУРСУ «ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО» У ФОРМУВАННІ
КУЛЬТУРИ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ І ПОЛІЛОГУ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Н.І. Парافیєвич, канд. філос. наук, доц.

*Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

У сучасному суспільстві є гостра потреба в людях особистісного типу, які вміють самостійно мислити, переконувати живим словом, проводити презентації, наради, спонукати інших до дії. Мистецтво слова є важливою рисою демократичного суспільства, у якому на перший план виходить вміння спілкуватися з іншими людьми, виступати перед публікою, підлеглыми, відстоювати свої ідеї, плани, переконання. Якою б професійною діяльністю не займалися люди, вони мають доречно та професійно висловлювати свої думки, проводити дискусії, організовувати різноманітні публічні заходи, створювати комунікативний клімат, який допомагає встановити ділові контакти й відносини. У процесі спілкування часто трапляються ситуації, коли під час обговорення проблеми необхідно обстоювати свою думку, критикувати думки інших. Діловий стиль спілкування орієнтований на отримання конструктивного результату, пов'язаного з обговоренням спірного положення.

Разом з тим у сучасному суспільстві відчувається брак ораторського професіоналізму, неспроможність публічної особи, керівника зацікавити слухачів, не дотримання принципів і правил ведення дискусії, недостатній рівень культури конструктивного діалогу й полілогу. Володіння навичками мистецтва переконуючої комунікації, вміннями організовувати дискусії, диспути, дебати, прийомами організації презентацій на сьогодні є необхідною умовою сучасного фахівця у будь-якій сфері, не винятком є і фахівці з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Важливе місце в підготовці майбутніх фахівців відіграє курс «Ораторське мистецтво», який дає знання основ класичної та сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовну діяльність, вчить досягати поставлених цілей у процесі мовної комунікації, правильно, логічно і переконливо викладати та розвивати думки, здійснювати критику виступів інших людей. Курс виробляє у студентів вміння й навички аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно до мети, призначення й умов спілкування в процесі їхньої майбутньої професії, будувати аргументацію для обстоювання власних думок, організовувати і проводити різні види суперечок (дискусії, диспути, дебати).

На практичних заняття з курсу «Ораторське мистецтво» велика увага приділяється мистецтву ведення суперечки, формуванню культури конструктивного діалогу і полілогу. Суперечка – це комунікаційний процес, у межах якого відбувається зіставлення точок зору, позицій сторін, які беруть у ньому участь, при цьому кожна з них намагається аргументовано утвердити своє розуміння питань, що обговорюються, і спростувати доводи протилежної сторони. Види суперечок досить різноманітні: дискусія, полеміка, диспут, дебати. Їх організація й проведення значною мірою залежать від засвоєння таких форм вербального спілкування, як монолог, діалог, полілог.

На семінарських заняттях з курсу «Ораторське мистецтво» проводяться тренінги, які розвивають практичні навички ведення різних видів суперечок відповідно до запропонованих комунікативних ситуацій. Комунікативні навички формуються у студентів під час проведення ділових ігор. Великою популярністю користується ділова гра «Студентська науково-практична конференція: «Комунікація в сучасному суспільстві» і ділова гра «Круглий стіл: «Переваги і недоліки дистанційної форми навчання».

Студенти засвоюють, що дискусія – публічна суперечка, мета якої полягає в тому, щоб з'ясувати і порівняти різні точки зору, знайти правильне рішення дискусійного питання. Вони здійснюють колективне обговорення спірного питання, проблеми. В основі дискусії лежать відмінності в розумінні, тлумаченні диспутантами різних проблем. Дискусія, у якій студенти беруть участь, виховує в них полемічну майстерність, культуру діалогу і полілогу.

Студенти засвоюють, що мистецтво ведення суперечки має дві ознаки: доказовість і переконання. Доказовість – це логічний вплив на опонента, а переконливість – психологічний вплив на нього, спрямований на сприйняття ним тієї чи іншої ідеї.

Суперечка має стратегію і тактику. Стратегія суперечки – це загальний план її ведення. Стратегія суперечки спирається на такі принципи: попередня підготовка, толерантне ставлення до опонентів, послідовний аналіз альтернатив, коректність, відстороненість, подолання психологічних бар'єрів, поетапне наближення до істини. Тактика суперечки – це підбір і використання в суперечці сукупності логічних і психологічних прийомів. Надзвичайно важливим є встановлення позитивного комунікативного клімату. Студенти з'ясовують, що опонент має право на власну думку. Процес пошуку істини має бути коректним. Навіть якщо опонент вдається до некоректних прийомів, не слід опускатися до його рівня. Необхідною умовою ефективної мовленнєвої комунікації є вміння слухати, оскільки діалогічний характер спілкування визнається найбільш ефективним.

Перевага в суперечці на боці того, хто не тільки глибше знайомий з проблемою, а й уміє використовувати правильні прийоми її ведення, протидіяти хитрощам і забороненим прийомам, володіє культурою ведення суперечки. Починати суперечку можна, лише добре обміркувавши її доцільність. Культура ведення суперечки виявляється й у тому, щоб не вести суперечку з людиною, яка не розуміється на питанні, тоді коли це недоцільно. Кожний учасник суперечки має право захищати й обстоювати свою думку, не погоджуватися з висловлюваннями опонента, доводити помилковість його позиції, при цьому з повагою ставитися до особистості співбесідника. Потрібно вміти визнавати свою поразку, якщо опонент правий.

Таким чином, ораторське мистецтво – це мистецтво впливу на слухачів: на їхній розум, почуття, настрої, бажання, вчинки та дії. Воно має велике значення як знаряддя діяльності для всіх, хто використовує слово при виконанні своїх службових функцій і в спілкуванні. Оволодіти таємницями ораторського мистецтва, отримати практичні настанови та рекомендації щодо підготовки публічних виступів, сформуванню культуру конструктивного діалогу і полілогу допомагає курс «Ораторське мистецтво». Знання основ ораторського мистецтва необхідне кожному, хто бере активну участь у суспільному житті.